

A Szent Korona csúcspdíszének azonosítása a Rudolf-koronán – új adalékok

Az előző írásomban a magyar Szent Korona középkori kinézetét rekonstruálva a legfontosabb feltételezés az annak egykori csúcspdíszére vonatkozott¹. Az ott bemutatott érveket nem kívánom megismételni, de miután a bécsi Hofburg kincstárában a saját szememmel is megtekintettem a zafír és a kereszt együttesét, és fotókat készítettem róla, érdemes újra, részletesebben megvizsgálni, hogy mik azok az érvek, amik alátámasztják a feltevésemet. A legfőbb ellenvetés a feltételezésemmel kapcsolatban az lehet, hogy a csúcspdísz eleve a Rudolf-koronához készült, és annak szerves része, ami kizárná, hogy az a Szent Korona tetejét díszíthette. Mi mond ennek ellent?

1. Kidolgozottság

Amikor II. Rudolf német-római császár, magyar és cseh király elkészíttette a saját magánkoronáját, elképesztő összeget költött rá. Többet, mint bármilyen más „projektjére”, beleszámítva ebbe még az építkezéseit is. A világ akkori talán legjobb mesterét, a flamand Jan Vermeyen-t bízta meg a munkával, aki ennek megfelelő minőségben is készítette el a koronát. Annak minden egyes, még a legapróbb részlete is olyan hihetetlen kidolgozottságról árulkodik, ami mindenhol jelen van, de éppen a csúcspdíszről hiányzik. Elképzелhetetlen, hogy Vermeyen pont a korona legfontosabb részénél, a csúcspdísznél akart volna visszafogottabb díszítést alkalmazni. Az évszázadokkal korábbi ötvösmunkát megpróbálta ugyan a kereszt közepén található négyzetbe illesztett kis, csiszolt kővel modernizálni, de az alábbi fotókon jól látható milyen nagy a különbség precizitásban, kidolgozottságban a korona bármely része és a csúcspdísz között.

¹ Spielmann Gábor: A Szent Korona középkori kinézetének újragondolása, és elveszett(?) csúcspdíszének sorsa - academia.edu, 2026

A csúcsdész keresztje

2. A csúcsdész szabálytalansága, esetleges sérülései, deformációi

A csúcsdészen a kereszt olyan kisebb, de jól látható szabálytalanságokkal, esetleg deformációkkal rendelkezik, amikhez hasonló sehol máshol nem látható a Rudolf-koronán, és nehéz lenne pusztán a sérülékenységgel magyarázni. Ha azonban a Szent Korona középkori hányattatott sorsát, és Vermeyen-hez képest kevésbé precíz kivitelezését nézzük, ezek rögtön indokoltabbnak tűnnek. Ilyenek: A kereszt tengelye oldalról nézve kissé hajlott. A kereszt egyik rövidebb szára lefele hajlik, és a végén lévő dísz is kissé lefele néz. A két rövidebb szár mélységben sem egy síkban van. A kereszt felső szárán alul és fölül is hiányzik a fehér zománc. A Rudolf-korona készítését megelőző 400 év története, és a kor ötvöseinek tudása ezekre jóval hihetőbb magyarázattal szolgálnak, mint Vermeyen hibázása, vagy csak a csúcsdész sérülése.

3. A csúcsdész rögzítése

Ott, ahol a kereszt csatlakozik a koronához, az alsó, középső karéj hiányzik. Ha a keresztet Vermeyen eleve a koronához készítette volna, akkor az alsó szár középső karéját nem kellett volna megcsonkítani. El is lehetett volna az alsó szár karéjait hagyni, ahogyan az a koronához tartozó országalmán látható, vagy meg lehetett volna oldani úgyis, hogy az teljes egészében látszódjon, ahogyan azt a császári országalmán tették. Ez Vermeyen mesterségbeli tudásához méltatlan lett volna, és lehetetlen, hogy ezt a megoldást választotta volna, ha ő készíti a csúcsdíszet. Azt viszont tudjuk, hogy János Zsigmond láncon hordta a nyakában az ereklyét, ezért talán ő forraszthatta rá így az arany talpacskát, amit Vermeyen már ebben a formában kellett, hogy használjon.

A császári és az osztrák birodalmi országalma

4. A források a csúcsdíszről: „liliom” és „kereszt”

A korábbi írásomban részletesen szoltam arról, hogy két forrás is megemlíti a Szent Koronáról Izabella által eltávolított díszet. Az egyik keresztről, a másik liliomszerű díszről ír. A Rudolf-koronán látható csúcsdísz magyarázattal szolgál arra, hogy miért szerepelhetett két különböző leírás ugyanarról a tárgyról. A kereszt említése nyilvánvaló, hiszen a csúcsdísz alja valóban az. A „liliom, vagy hasonló” megnevezés is teljesen érthető, ugyanis a zafír foglalata alul visszahajlik, és a kővel együtt valóban hasonlatos a liliom sokféleképpen használt, és igen népszerű motívumához. A nagyméretű kő aránya azonban kissé szokatlan, ezért szintén indokolt, hogy a liliom szó mellé a forrás a „vagy hasonló” kifejezést is hozzáillesztette.

5. A kamelaukioni koronák díszével való hasonlóság

Korábbi írásomban szó volt arról, hogy III. Béla szándékosan bizáncias jellegű, kamelaukioni koronát csináltatott, amiknek csúcspdíszei általában drágakövek voltak. IX. Mikhael ilyen koronájának ábrázolásán a drágakő foglalatja hasonló, mint a Rudolf-korona csúcspdíszén: visszahajló, liliomsziromra emlékeztető.

6. A kereszt zománcmotívuma

A korábbi írásomban már említettem, hogy a Rudolf-koronán a kereszt azon zománcmotívuma, ami a Szent Korona apostollemézén is megjelenik, igen népszerű volt Palermóban a 12.-13. században. A bécsi Hofburg kincstárában található Palermóból származó királyi tárgyak – koronázási kesztyű, tunika - ezt tovább erősítik, és úgy tűnik, hogy ezek a motívumok akkoriban a normann udvarban szinte elhagyhatatlanok voltak.

Rudolf-korona keresztje

Koronázási kesztyű, tunika (12. - 13. század, Palermo)

Szent Korona apostol zománc

II. Roger palástja, Konstancia koronája, II. Frigyes ajándéka (12. - 13. század, Palermo)

7. A Rudolf-korona további kellékei: az országalma, és a jogar

Érdemes megemlíteni, hogy II. Rudolf koronáját olyan nagyra értékelte utódja II. Mátyás, hogy annak mintájára készítette el Andreas Osenbruck-al Prágában a hozzá való országalmát és jogart 1612 és 1615 között. Nem tudhatjuk, hogy ismerte-e II. Mátyás a korona csúcspdíszének történetét, de tény, hogy az ő által megrendelt hatalmi szimbólumok is hasonló zafírokat tartalmaznak, miközben szemmel láthatóan díszítésük már 17. századi.

8. 1602 vagy 1610?

Sikerült a helyszínen megfigyelni, hogy a Rudolf-korona pántjához kissé különös módon, alulról van hozzácsavarozva a csúcscsász. Ez ugyan nem zárja ki, hogy az a korona készítésével egyidőben került a helyére, de felveti annak a lehetőségét, hogy azt mégis utólag rögzítették. Ahogy korábbi írásomban szó volt róla, Roncaroli levelének teljes szövegét ismerni kéne ahhoz, hogy megtudjuk, hogy a dísz ajándékozása a levél írásakor történt-e, vagy csak mint fontos részlet megemlíti benne a korábbi eseményt. Ha a teljes eredeti kézirat szövege alapján az derül ki, hogy a levél írásakor ajándékozta oda Báthory Zsigmond az erekljét, akkor 1602-ben az nem kerülhetett a korona tetejére. Ez esetben a becses erekljét utólag rögzítették a koronán.

Felvetődhet, hogy a források által említett, és Izabella által leszerelt - esetleg letört - dísz nem a Szent Korona csúcspdíszje volt, hanem a Dukász lemez tetején helyezkedett el, és ezért találunk ott javítás nyomokat. Ez azonban már csak azért sem valószínű, mert egy ilyen különleges, kiemelt dísz a koronán bizonyosan nem hátulra helyeztek el. Elöl pedig nincsen semmi, ami az egykori helyére utalhatna. Ráadásul ahogyan szó volt róla, számos ábrázolás alapján ilyen dísz csak a kamelaukioni koronák tetejére helyeztek, ezért nincs ok kételkedni abban, hogy az csakis ott lehetett.

Konklúzió

A Rudolf-korona csúcspdíszének személyes és alaposabb megfigyelésével sikerült belátni, hogy az másodlagos felhasználású kell, hogy legyen. Bár ez önmagában még nem jelenti azt, hogy az biztosan a magyar Szent Koronáról került át az osztrák birodalmi koronára, mégis számos érv szól e mellett. Ezek közül legfontosabb az előző írásomban részletezett két független forrás, amik ráadásul egybevágóan a Rudolf-korona készítésének idejével, a dísz leírásaival, és a hozzá köthető történelmi szereplők feltételezhető motivációival. A Szent Koronán felfedezhető motívum látható a Rudolf-korona csúcspdíszén, ami a Szent Korona összeillesztésének idején, a 12. -13. században, főleg Palermóban volt igen népszerű. A Szent Koronához hasonló, ismert kamelaukion típusú középkori koronaábrázolásokon gyakran látni olyan csúcspdíszet, ami a Rudolf-koronán szerepel. II. András egyik érméje szintén azt valószínűsíti, hogy a Szent Korona tetején eredetileg drágakő volt. Röviden: Mielőtt az a Habsburgok kezébe került, minden jel szerint olyan csúcspdísz ékesíthette a Szent Koronát, aminek a leírása illik arra, ami ma a Rudolf-koronán van. Mivel egymástól független források írnak arról, hogy ez a csúcspdísz pont II. Rudolfhoz került, mégpedig pont akkor, amikor ő koronát készíttetett magának, igen valószínű, hogy a kettő azonos.